

Fevral, 2026-yil

USLUB IFODASIDA BADIY TASVIR VOSITALARINING ESTETIK VAZIFASI

Yulduz Turdiyeva

Doctor of Philosophy (PhD) in Philology Alfraganus University.

Tel.: +99897 705 86 81 E-mail: yulduzturdiyeva261@gmail.com

ORCID: 0009-0001-8257-6745

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18734809>

Annotatsiya. Mazkur maqolada badiiy tasvir vositalarining asar badiiyligini ta'minlashdagi o'rni hamda ijodkor individual uslubini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot obyekti sifatida Luqmon Bo'rixonning Jaziramadagi odamlar romani tanlanib, undagi kinoya, piching, yumor, ramziylik va tasviriy ifoda vositalarining badiiy-estetik funksiyasi yoritiladi. Asarda to'y sahnalari misolida jamiyatdagi ma'naviy muammolar, soxta madaniyat va diniy qarashlardagi ziddiyatlar ochib berilgani ko'rsatiladi. Muallifning hayotiy tajribasi, dunyoqarashi va estetik didi tasvir vositalari orqali individual uslub sifatida namoyon bo'lishi ilmiy asosda izohlanadi.

Kalit so'zlar: badiiy tasvir vositalari, individual uslub, kinoya, piching, yumor, ramziylik, poetik obraz, badiiy mahorat, estetik konsepsiya, to'y tasviri

Аннотация. В данной статье анализируется роль художественно-изобразительных средств в обеспечении художественности произведения и их значение в формировании индивидуального стиля писателя. В качестве объекта исследования выбран роман *Luqmon Bo'rixona Jaziramadagi odamlar*, в котором рассматриваются функции иронии, сарказма, юмора, символики и других выразительных средств. На примере свадебных сцен раскрываются социально-нравственные проблемы общества, показаны элементы показной «культуры» и противоречия в религиозном сознании. Подчеркивается, что жизненный опыт, мировоззрение и эстетические взгляды автора проявляются через систему художественных образов и формируют его индивидуальный стиль.

Ключевые слова: художественные средства, индивидуальный стиль, ирония, сарказм, юмор, символика, поэтический образ, художественное мастерство, эстетическая концепция, свадебные сцены

Abstract. This article examines the role of artistic expressive means in ensuring the aesthetic value of a literary work and their importance in shaping the writer's individual style.

The novel *Luqmon Bo'rixon's Jaziramadagi odamlar* is analyzed as the main object of the study, focusing on the artistic and aesthetic functions of irony, satire, humor, symbolism, and figurative language. Through the depiction of wedding scenes, the author reveals social and moral issues, superficial cultural attitudes, and contradictions in religious perception. The study concludes that the writer's life experience, worldview, and aesthetic perspective are reflected through artistic devices, forming his distinctive individual style.

Keywords: artistic devices, individual style, irony, satire, humor, symbolism, poetic image, literary mastery, aesthetic concept, wedding scenes

Asarni asar darajasiga olib chiqishda, uning o'quvchi tafakkuri va ko'z o'ngida jonli tarzda namoyon bo'lishida asosiy vositalar bilan yonma-yon tarzda badiiy tasvir vositalarining ham o'rni beqiyosdir.

Fevral, 2026-yil

Tasvir vositalari yozuvchi qalamga olayotgan atmosferani, ya'ni muhitni, kayfiyatni, borliqni, umumiy qilib aytganda, asarning asosiy g'oyasini ifodalashga xizmat qiladigan voqea-hodisa va tasvirlarni hayotiy gavdalandiradi, ishonchligini ta'minlaydi. Har bir yozuvchi mahorati va tajribasiga ko'ra, bu vositalardan unumli va samarali foydalanib boradi.

Shuni ta'kidlash joizki, ba'zi tasvir vositalari ayrim yozuvchilarning "tashrif qog'ozi" ga aylanib ham ulgurgandir. Ya'ni, o'z g'oyasini yuzaga chiqarishda muallif u yoki bu tasvir vositasidan doimiy ravishda foydalanishi, o'ziga "o'zlashtirib olishi", yoxud, aksincha, ulardan deyarli foydalanmasligi ham mumkin, bu albatta yozuvchining uslubiga, yozish usuliga bog'liqdir.

Ammo, hech bir ijodkor bu tasvir vositalaridan butunlay yiroqda ijod qilolmaydi, shunday ekan, bu vositalarning ijodkor badiiy uslubida va uslubning bu vositalardan foydalanishda muhim o'rni borligi, shubhasiz.

"Uslub izlarini biz tasvir vositalarining o'zida emas, balki bu vositalar ifoda etadigan poetik obrazlardan, yana ham aniqrog'i, poetik obrazlar ichra yashirinib yotuvchi ijodkor shaxsiyatining ayrim belgilaridan qidirsak, topishimiz, shak-shubhasiz oson bo'ladi. Buning uchun mazkur obrazlarga faqat estetik nuqtai nazar bilan emas, shuning bilan birga psixologik nuqtai nazardan ham yondasha bilishimiz lozim.

Shoir o'z timsollarini ko'proq hayotning qaysi sohasidan olishi mumkin? O'ziga ma'lum har jihatdan tanish, tajribada shaxsan sinab ko'rgan va bilgan sohalaridan, albatta; soldat va matroslar nutqida aksariyat harbiylar muhiti va dengiz hayotidan olingan obrazlarga duch kelamiz; ovchining, astronom yoki siyosiy xodimning nutqi ham o'ziga xos xarakterli bo'yoqlari bilan ajralib turadi. Har bir muallif timsol axtarishda o'zini shaxs sifatida shaklantirib taraqqiy ettirgan geografik, sotsial va professional muhiti predmetlariga murojaat etadi.

Albatta, biz uning timsollariga ahamiyat berishda hissiyot, kayfiyat, simpatiya, antipatiya, xususiy tab' va did talablarini ham unutmashimiz kerak. Poetik obrazlarda ko'zga tashlanuvchi uslubiy o'ziga xosliklarni asosan shu ikki narsa, ya'ni shoirni shaxs sifatida tarbiyalagan muhit va shu muhit ta'sirida voyaga yetgan uning xususiy dunyoqarashi, ta'bi, didi, voqelikni tushunish, idrok qilish, o'zlashtirish va baholash prinsiplari, g'oyalari hamda estetik konsepsiyalari vujudga keltiradi"¹. Bu fikrlardan shuni anglash mumkinki, ijodkorning individual uslubi badiiy tasvir vositalarini qay tarzda ishlatishida muhim ahamiyat kasb etishi bilan birga, bu tasvir vositalar ijodkorning uslubini ham boshqalardan ajratib, alohida namoyon etib turuvchi vosita hamdir.

"Avvalo, shuni ta'kidlab o'tish joizki, Luqmon Bo'rixonning romandagi o'ziga xos ifoda usuli o'quvchini o'ziga jalb qiladi. Asardagi kinoya, piching, qochirimga boy suhbatlar, chuqur ma'noni o'ziga berkitgan o'xshatishlar, achchiq kesatliqlar, shuningdek, samimiy kulgu o'rin olgan tasvirlar asar tilini individuallashtiradi.

Asar qahramonlaridan O'roqning onasi Xosiyat xola kelin olganidan keyin butkul o'zgarishni boshlaydi, muallif bu jarayonni uzundan uzun jumlar bilan tasvirlashdan qochib, bir, ikki so'z bilan Xosiyat xolaning ichidagi quvonchidan, baxtidan o'quvchini boxabar qiladi: "...Xosiyat xola, yo'q-yo'q Xosiyat opa, yo'q-yo'q, Xosiyat yanga esa o'zi bilan o'zi andarmon edi.

¹ Султон И. Адабиёт назарияси. 2 – нашри. -Тошкент.: Ўқитувчи, 1986. – Б. 137-138.

Fevral, 2026-yil

Ahyon-ahyonda erka keliniga erkalanib, uning rangsiz lab bo'yog'idan o'g'rincha surkab-surkab, o'z xusniga to'ymay hiring-hiring kuladi"². Kinoyali tarzda qo'llanilgan "xola", "opa", "yanga" so'zlariga ishlatilish darajasiga ko'ra ketma-ket murojaat etiladi. Samadning aslida bir etak nevarali bu ayolni "xola" deya chaqirishdan iymanib, "opa" "deyishi, bunga ham qoniqmay "yanga deya atashi har ikki qahramonning ayni vaziyatini yaqqol tasvirlaydi, ya'ni Xosiyat xola baxtdan yashargan va Samad ham bundan hayratda.

Bundan tashqari, asarda O'roq va Lolaxoning to'y sahnasi tasvirlangan bob ham bo'lib, undagi voqealar rivoji o'zbek qishloqlaridagi to'y jarayonini aks ettiruvchi alohida bir hikoyaga o'xshaydi. Ayniqsa, bu tasvirlar bir qaraganda kulgili, yumorga boy uslubda hikoya qilingandek taassurot qoldirishi mumkin, ammo bularning tag zamirida chuqur bir ma'no ifodalanganini fahmlashimiz mumkin. "Iste'dodli yozuvchi Luqmon Bo'rixonning "Jaziramadagi odamlar" romanida uslub tahlil va talqinni bir-biriga qorishtirib yuborish vositasida namoyon bo'lgan.

Badiiy to'qimaga singdirilgan kinoyaviy nutq mustaqil ijodiy vosita sifatida tasvirni boshqaradi. "To'y-vecher" boshlani"shi, "chaqirilgan-chaqirilmagan mehmonlar", "kelishtirib-kelishtirib terib qo'yilgan idishlar" muallif bayonini ifodalash barobarida piching-kesatiqli munosabatni ham gavdalandiradi. Muallifning adabiy mahorati tafakkur miqyoslariga tahlil imkoniyatlarini singdira olganligida qabarib ko'rinadi. Har bir jumla qatidan sizib chiqadigan mushohada jonliligi yengil yumor hissini gavdalandiradi"³. Bu to'y asar voqealarining uzviy davomi bo'lish bilan birga, boshqa tomondan to'ydagi odatlar, to'ydan keyingi to'yxonaning ahvoli o'quvchiga qishloq to'yining kichik tasvirini eslatadi.

Aynan mana shu tasvirlarda asarning o'ziga xos uslubi namoyish ko'rsatganini tahlillardagina anglashimiz mumkin. Jumladan, naqd shahri azimdan kelin tushirayotgan nafaqat, Fayzulla aka xonadoni, balki qishloq aholisi ham o'zgacha hayajonda to'yga tayyorgarlik ko'radi.

Yozuvchi qahramonlaridagi "shaharliklardan har tomonlama ortda qolib ketmaslik haqidagi qo'rquvi"ni bir jumlada ta'rif berib, vaziyatni o'quvchiga yanada oydinlashtiradi. Bu o'rinda muallifning dunyoqarashi, hayot tajribasi, voqelikni tafakkur qilish usuli uning yozish uslubiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi: "Ishqilib, posyolka eli nechog'lik madaniyatli turmush tarziga erishganini olis shahri azimdan tashrif buyurganlar e'tibori ostida bir qur imtihondan o'tishini anglab, puxtagina taraddud ko'rilgan edi"⁴.

Piching va kinoyaga yo'g'rilgan bu lavhalarda muallif qahramonlarining to'yga hozirlik jarayonini batafsil tasvirlaydi. To'y bazmining mukammal tayyorgarligini bir jumlada kelishtirib bayon etgan yozuvchi, bazmning to'y tugagandan keyingi holatini ham keltirib o'tishni o'z burchi deb biladi, go'yo. Lekin bu shunchaki, odatiy tasvirlar emas, balki zamirida to'ydan oldin imtihon sifatida qaralgan "madaniyat"ning abgor bo'lgan, unutilgan, toptalgan ko'rinishi, oliy hilqat sanalgan "inson"ning oshkor bo'lgan xulqi edi, "...kimdir papiros qoldig'ini chayqala-chayqala hozirgina yemak yegan idishi ichiga bosar, tag'in allakim nosvoy yuqi tekkan lab-lunjini engashgancha dasturxonga artar...". Yozuvchi bu lavhalarda madaniyatning yuksak na'munasini to'y, bazmlarning dabdabasida, vaqtinchalik chiroyning namoyishida, yaltur-yultur va soxta

² Turdiyeva Y. Badiiy uslub individualligi (Luqmon Bo'rixonning "Jaziramadagi odamlar" romani asosida) // Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar. 2022-yil 22-son. – B. 41.

³ Тўлибоев Х. Ҳозирги ўзбек романчилигида бадий услуб ва жанрий-композицион яхлитлик синтези: Фил. фан. б. док. дисс. – Фарғона, 2018. – Б. 17.

⁴ Бўрихон Л. Жазирамадаги одамлар: Роман. – Тошкент. 2012. – Б. 45

Fevral, 2026-yil

obro'ning ko'z-ko'z qilinishida deb biladigan insonlarning, ma'nau qashshoq, dunyoqarashi chegaralangan, o'zligidan mahrum, axloqan tubanlashgan xulq-atvori bilan qarama-qarshi qo'yadi.

Go'zallikni, mukammallikni yaratgan, shunga da'vo qilgan bashariyatning mana shunday tubanlikka botgan dunyosini bu parchalarda aks ettiradi, go'yo. Bu kabi tasvirlarda muallif, nafaqat asar jonliligini oshirishga xizmat qiluvchi real voqea-hodisalarni qalamga oladi, shuningdek, farosatdan, madaniyatdan yiroq bo'lgan ba'zi insonlarga ko'zgu ham tutadi. Afsuski, buyuk tarixga, ulug' siymolarga ega millatimizning shu kabi axloqiy qusurlarga ega vakillari ham borligi tabimizni xira qiladi. Aksariyat asarlarda o'zbekning oddiy to'y bazmi deya qaralgan bu havolalarda, Luqmon Bo'rixon chuqur ma'nolarni, achchiq haqiqatlarni kinoya tasvir vositasida, yumor bilan qorishiq holda aks ettiradi.

Eng e'tiborli jihati shundaki, to'y hangomalari davomida muallif Mulla Mirza obrazi, uning to'ydagi "kichik vazifasi" orqali kishilardagi diniy qarashlarni, diniy dunyoqarashini ham oshkora qiladi, kinoya orqali bu holatdan achchiq kuladi: "Mulla Mirza esa o'zi "shayton nag'malari" deb ataydigan to'y – "vecher"ning shovqin – suroniga e'tibor bermay, hovli etagida bamaylixotir tahorat olar, ha demay, birinchi darajali an'ana, olomon rizoligini ko'zlab berilayotgan bazm tugagach, ikkinchi darajali an'ana, xudo rizoligi uchun yeng uchida o'tkaziladigan "shar'iy nikoh" marosimiga astoyidil taraddud ko'rmoqda"⁵. Achinarlisi ham shundaki, nikohning muqaddasligi, buyukligi to'y bazmining hashamati soyasida o'z qadrini, o'z o'rnini yo'qota borayotganining oddiy qabul qilinishi muallifning ham nazaridan chetda qolmaydi.

To'y tasviri bobining so'nggi ham shunchaki to'y tugallanish sahnasi bo'lmay, muallif go'yoki, asarning keyingi voqealariga ishora qiladi, zero, kelin-kuyov sahnadan uyga kirish jarayonida buyurtma asosida adashib chalingan motam marshi, kitobxonni O'roq va Lolaxonning fojeali o'limlaridan darak bermoqda, go'yo. Yoxud kelin-kuyovni tabriklashga chiqqan Lolaxonning dugonasining nutqini olaylik, tabrik nutqi ko'proq muallif tili bilan aytganda motam nutqiga o'xshab ketganligi ham Lolaxonning taqdiriga ishora emasmikan. Bu o'rinlarda yozuvchi tasvir vositalaridan mahorat bilan foydalanadi, kishilardagi diniy madaniyatga nisbatan loqaydlikni mulla Mirza holatida, motam marshi, to'y tabrigi lavhalaridagi yashiringan ramziylikda kinoyaviy kayfiyatning berilishi asarning salmog'ini oshiradi.

"Badiiy asardagi har bir so'z tasviriy vosita hisoblanishi mumkin, chunki u, albatta, mazkur asar mazmunini ifodalashga xizmat qiladi. Shunga ko'ra, yozuvchilar voqelikdagi hodisalarni aks ettirish va baholash uchun zarur so'z topa bilishlari lozim"⁶. Luqmon Bo'rixon ijodi ayni konsepsiyaga to'laligicha javob bera olishini kuzatish mumkin. Barcha badiiy tasvir vositalari badiiy maqsad va ijodiy mukammallik uchun muallif tomonidan xizmat qildiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Султон И. Адабиёт назарияси. 2 – нашри. -Тошкент: Ўқитувчи, 1986. – 40б.
2. Тулибаев Х. Ҳозирги ўзбек романчилигида бадий услуб ва жанрий-композицион яхлитлик синтези: Филол. фан. б. фалсафа док (PhD) дисс. – Фарғона: 2018. – 148 б.
3. Бўрихон Л. Жазирамадаги одамлар: Роман. – Тошкент. 2012. – 324 б.

⁵ Бўрихон Л. Жазирамадаги одамлар: Роман. – Тошкент. 2012. – Б. 53

⁶ Худойберdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent. Iqtisod-Moliya. – B. 67

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Fevral, 2026-yil

4. Худайбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш: Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Тошкент: Шарқ, 2008. – 368 б.
5. Turdiyeva Y. Badiiy uslub individualligi (Luqmon Bo'rixonning "Jaziramadagi odamlar" romani asosida) // Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar. 2022-yil 22-son. – B. 41.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH